

**ЎЗБЕКИСТОНДА ОРХИДЕЯ ГУЛИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА
УРУҒИДАН КЎПАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Мисирова С.А., Мадалиева О.Қ.

Наманган муҳандислик-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7211867>

Аннотация. Ноёб орхидея гулининг дунёда 25000 дан ортиқ турлари мавжуд бўлиб ноёб дейилишига сабаб хозирги кунда жуда кўп турлари йўқолиб кетиши эхтимотида ва бу гул турини кўпайтириш жараёни бошқа гулларга қараганда анча мушкул. Битта орхидея уруги ичида 1 300 дан 4 000 донагача уруг ўсиши мумкин, бу эса ўсимликни уруглар унумдорлиги бўйича гуллар орасида етакчига айлантиради, лекин, ушбу гулни уруглантириши анча мушкул ва уругларини униб чиқиши учун ҳам муҳим шароит ёки илдириди бирга яшовчи замбуруғли муҳит бўлсагина униб чиқади чунки, орхидея билан замбуруғ симбиоз ҳолатда яшайди.

Калит сўзлар: Орхидея, каллюс тўқима, озуқа муҳит, *in vitro*, уруг.

**ТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ ОРХИДЕЙ В
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В мире насчитывается более 25 000 видов орхидей, и причина, по которой их называют редкими, заключается в том, что многие виды находятся на грани исчезновения, а процесс размножения этого вида цветка сложнее, чем у других цветов. Одно семя орхидеи может вырасти от 1300 до 4000 семян, что делает растение лидером среди цветов по семенной продуктивности, но этот цветок очень трудно оплодотворить и прорастет только при наличии важных условий для прорастания, или нуждается в грибковой среде, которая находится в корнях растения, потому что орхидеи и грибки живут в симбиозе.

Ключевые слова: Орхидея, ткань каллюса, питательная среда, *in vitro*, семена.

**TECHNOLOGY OF SEED PROPAGATION OF ORCHID FLOWERS IN THE
LABORATORY CONDITIONS OF UZBEKISTAN**

Abstract. In the world there are more than 25 000 species of orchids, and the reason why they are called rare are that many species are on the verge of extinction, and the process of reproduction of this type of flower is more complicated than other flowers. One seed of orchids can grow from 1300 to 4000 seeds, which makes the plant a leader among flowers in seminal productivity, but this flower is very difficult to fertilized and groanes only in the presence of important conditions for germination, or needs a fungal environment, which is located in the roots of the plant, therefore orchids and fungi live in symbiosis.

Keywords: orchid, callus, nutrient medium, *in vitro*, seeds.

Кириш

Орхидея гули майда ёки дарахтга ўхшаш узум шаклида бўлиши мумкин - уларнинг энг кичиги атиги бир неча миллиметрга етади ва энг улкан орхидея 35 метргача ўсади. Орхидеялар орасида 70 ёки ундан ортиқ йил давомида ўсишга қодир бўлган узок яшовчи турларини ҳам учратиш мумкин. Машҳур олим Чарлз Дарвин орхидея гулининг чанглатиш усуллари бўйича илми тадқиқотлар ўтказган бўлиб, у орхидеяда бораётган уругланиш жараёнига қойил қолган ва ушбу гуллар ҳақида кўплаб мисоллар ва

тафсилотларни келтирган. Лондонда, Қироллик ботаника боғи Кюда орхидеяларнинг кенг тўплами мавжуд бўлиб, уларнинг баъзилари ўтган асрнинг бошларидан бери сақланиб қолган. Уларнинг ёши 100 йилни ташкил қилса ҳам ажаб эмас. 2000 чи йилга қадар бутун дунё бўйлаб ихлосмандлар ва биологлар 250 мингга яқин орхидеянинг сунъий ва табиий навларини аниқлашди ва ишлаб чиқаришди. Орхидея оиласидаги бир қатор турлардан нафақат манзарали гулчиликда балки озик-овқат, парфюмерия саноатида, тиббиётда кенг фойдаланилади. Хусусан, барчага таниш ванил мазасини берувчи модда, орхидея оиласидаги лианнинг мевасидан олинади. Бундан ташқари кесилган орхидея гуллари бошқа гулларга қараганда гулдонда узоқроқ яхши сақланади. Орхидея номи қадимги юнон тилидан олинган ўрсус – шакли ўзгарган илдизпоя яъни метоморф илдизли деган маънони англатади. Илдизи ва гул шакллари одам ёки сутэмизувчи хайвоннинг шаклини беради. Орхидеяларнинг таснифи, асосан, уларнинг устунининг тузилишига ва антер ва стигманинг жойлашинининг табиатига асосланади [2]. Орхидеяларнинг янги классификацияси америкалик олим Р.Л.Дресслер томонидан ишлаб чиқилган [1]. У Орхидея оиласини 5 та кичик оилага, 22 та туркум ва 70 та турга ажратган. Ҳозирги вақтда орхидея Антарктидадан ташқари барча қитъаларда учрайди. Турларнинг аксарияти тропик кенгликларда тўпланган. Қуруқ мавсумли қисқа ва ёғингарчилик кўп бўлган ҳудудлар Орхидея ўсиши учун энг қулай шароитлар мавжудлиги аниқланган. Турли қитъаларда орхидея флорасининг ўзига хос хусусияти уларнинг тарқалишининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Мўътадил кенгликдаги орхидея эр ости илдизпоялари ёки илдиз мевалари бўлган кўп йиллик ер ўтлари бўлиб, тропикада эпифитик орхидея энг кенг тарқалган [3]. Мўътадил зонада орхидея флораси тропик кенгликларга қараганда анча камбағалдир. Шимолий ярим шарнинг мўътадил кенгликларида атиги 75 авлод (жами 10%) ва 900 тур (4,5%) мавжуд. Бундан ҳам камроқ - 40 авлод ва 500 тур - жанубий мўътадил зонада жойлашган.

Дунё миқёсида охирги олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижасига кўра ушбу классификацияга эга:

Домен: эукариотлар

Шоҳлик: Ўсимликлар

Бўлим: гуллаш

Синф: бир паллали

Буюртма: кушқўнмас

Оила: орхидея

Апостасиоидеае: [ХОРАН](#) 1847 йил 2 туркум ва 16 тур, Жануби-Шарқий Осиё

Сйприпедиоидеае: [КОСТЕЛ.](#), 1831 йил 5 авлод ва 130 тур

Ваниллоидеае: ([ЛИНДЛ.](#)) [СЗЛАЧ.](#), 1995 йил 15 авлод ва 180 тур

Епидендроидеае: [ЛИНДЛ.](#), 1821 йил 500 дан ортиқ авлод ва 20 000 га яқин тур

Орчидоидеае: [ЕАТОН](#), 1836 йил 208 авлод ва 3630 тур

Табиатда орхидея уруғлари ривожланаётган эмбрионни сув, углеводлар, минераллар ва витаминлар билан таъминлайдиган микоризал замбуруғлар томонидан инфекцияланганидан кейингина униб чиқади. Орхидея уруғлари биринчи марта ёввойи ҳолда йиғилган қозонли орхидея баъзасида униб чиқди, лекин униб чиқиш ишончсиз эди ва кўчатларнинг ўлим даражаси юқори эди. 1900-йилларнинг бошларида ишлаб чиқилган

in vitro униб чиқиш усуллари кўплаб орхидея таксонларнинг янада ишончли ўсиши ва кўпайишига олиб келди. In vitro орхидея уруғини уруғлантиришнинг энг қадимги усуллари униб чиқиши ва кўчат ривожланишини рағбатлантириш учун табиатда топилган микоризал замбуруғлардан фойдаланган. 1922 йилда Люис Кнудсон сахароза билан ўзгартирилган стерил озуқа муҳитига уруғларни экиш орқали in vitro орхидея уруғини униб чиқди. Бу усул асимбиотик уруғнинг униб чиқиши деб номланади, чунки униб чиқишни учун замбуруғ микобиони ишлатилмайди балки симбиотик замбуруғ ва асимбиотик орхидея уруғининг ўсиши самарали бўлиши учун фотопериод, ҳарорат ва минерал озикланиш каби кўплаб шартларни ҳисобга олиш керак. Симбиотик уруғланиш ҳолатида яна бир муҳим омил - замбуруғ уйғунлиги. Сўнгги йилларда, шунингдек, орхидея уруғларнинг униб чиқишига уруғларнинг уйқучанлигининг чекловлари ҳам кўриб чиқилди. Ушбу бобда асимбиотик ва симбиотик орхидея уруғини ўстириш техникаси ва қўлланилиши фотопериод, ҳарорат, озикланиш, уруғларнинг уйқучанлиги ва замбуруғ микросимбиозлари билан боғлиқ ҳолда муҳокама қилинади [4, 5].

Орхидеяларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг уруғлари бўлиб, улар шамол тарқалишига мослашган. Орхидея уруғлари ниҳоятда кичик ва полисахаридларни метаболizatсия қилиш учун ферментларга эга бўлмаган дифференсиатсияланмаган эмбрионни ўз ичига олади (Маннинг ва ван Стаден 1987; Молврай ва Корес 1995). Орхидея уруғларининг тестаси (уруғ қобиғи) кўпинча қаттиқ, аммо ингичка (Молврай ва Корес 1995). Шакарлар орхидея эмбрионларида сахароза, фруктоза, малтоза, рамноз ва глюкоза шаклида мавжуд, аммо бу шакарлар уруғланишдан олдин тўлиқ ишлатилади ёки уни қўллаб-қувватлаш ва ушлаб туриш учун этарли миқдорда мавжуд эмас (Маннинг ва ван Стаден 1987). Уруғлар липидлар ва оксилларни асосий озуқа манбаи сифатида ишлатса ҳам, эмбрионларда липидларни эрувчан шакарга айлантириш учун ферментлар мавжуд эмас (Маннинг ва ван Стаден 1987). Орхидея уруғлари полисахаридлар ва липидларни метаболizatсия қила олмагани учун, улар униб чиқиш ва эрта ривожланиш даврида мос замбуруғлар (микросимбиоз) билан микоризал алоқадан фойдаланадилар (Расмуссен ва бошқ. 1990а). Эмбрион кириб келганидан сўнг, микросимбиозлар эмбрионларни сув, углеводлар, минераллар ва витаминлар билан таъминлайди (Расмуссен 1992; Ёдер ва бошқ. 2000). Микросимбиозлар глюкоза ва фермент ишлаб чиқаришни асосий ўрин тутди, захирани сафарбар қилиш ва уруғланишдан кейинги озуқа моддаларини қўллаб-қувватлаш орқали уруғларнинг униб чиқишини бошлаш учун муҳимдир (Маннинг ва ван Стаден 1987).

Тадқиқот объекти ва услуби. Ишни бажаришда қуйидаги кимёвий препаратлар ва реактивлардан фойдаланилди: МС- муросигу скуго озуқа муҳити, рибофлавин (витамин В₂), витамин В₁₂, кинетин, фолик кислота(витамин В₉), тиамин гидрохлорид (витамин В), инозитол, калсийД пантозинат(витамин В₅), никотин кислота, Адинин, Д-Биотин, гебиралал кислота, 6-БАП, Д-глюкоза, Сахароза, Агар, NaCl, (HIMEDIA) Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган. Фойдаланилган барча реактивлар тажриба учун кимёвий таҳлил учун тозалик квалификациясига эга.

- **1 тажриба намунаси** асосан ўсимликнинг гул уруғини ундириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр

- Углевод (сахароза) 1 л/25гр
- Инозитол 1л/0.01гр
- Амино кислота оқсил моддалар (Казеин) 1л/0.01гр
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- Эритма мухити 5.6-5.8 рН

2 тажриба намунаси асосан ўсимликнинг гул новдасини ўстириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр
- Углевод (сахароза) 1 л/30гр
- Инозитол 1л/0.02гр
- Амино кислота оқсил моддалар (Казеин) 1л/0.02гр
- БАП 1л/0.01 мг
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- Эритма мухити 5.6-5.8 рН

3 тажриба намунаси асосан ўсимликнинг гул уруғини ундириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр
- Углевод (сахароза) 1 л/25гр
- Инозитол 1л/0.01гр
- Амино кислота оқсил моддалар (Казеин) 1л/0.01гр
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- антибиотик (тетратсиклин, бензилпенициллин) 100 мг/л
- 0,5 –1 % миқдорда адсорбент-активланган кўмир
- Эритма мухити 5.6-5.8 рН

4 тажриба намунаси асосан ўсимликнинг гул уруғини ундириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр
- Углевод (сахароза) 1 л/25гр
- Инозитол 1л/0.01гр
- Амино кислота оқсил моддалар (Казеин) 1л/0.01гр
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- антибиотик (тетратсиклин, бензилпенициллин) 100 мг/л
- 0,5 –1 % миқдорда адсорбент-активланган кўмир
- Триходерма вериде-1л/ 1.5 гр
- Эритма мухити 5.6-5.8 рН

Тадқиқот натижалари. Орхедия гулидан ажратилган ҳужайра ва тўкималар ўстириладиган озуқа мухитида ўсимликларга керакли ҳамма макроэлементлар: азот, фосфор, калий, калсий, олтингугурт, магний, темир ва микроэлементлар: бор, рух, мис, кобалт, марганец, ёд, молибден, шунингдек витаминлар, углеводлар, карбон сувлар,

фитогармонлар бўлиши керак. Баъзи бир озуқа муҳитлари таркибида эса казеин гидролизати ва айрим аминокислоталар бўлиши керак. Бундан ташқари, озуқа муҳити таркибига, хужайраларнинг темирга бўлган эҳтиёжини турли рН кўрсаткичларда қондириш учун ЭДТА (етилендиамин-тетрасирка кислотаси) ёки унинг натрийли тузи киритилиши керак. Ажратилган хужайра ва тўқималар ўстириладиган озуқа муҳитининг асосий таркибий қисмини углеводлар ташкил қилади, чунки хужайра ва тўқималар автотроф озиқланиш қобилятига эга эмас. Кўпинча углевод манбаи сифатида сахароза ёки глюкозанинг 20-40 г/л эритмаси қўлланилади. Углеводли озуқа манбаи сифатида полисахаридлар ишлатилмайди, чунки баъзи тўқималар, асосан ўсмалар фаол гидролитик ферментларга (амилаза ва бошқалар) эга бўлиб, крахмал эритмаси бор озуқа, муҳитларида ўсиши мумкин. Ўсиш регуляторлари хужайралар дедифферентсировкаси ва хужайра тўқималари индукцияси учун зарурдур. Шунинг учун каллюсли тўқималар олишда озуқа муҳитлари таркибига ауксин (хужайра дедифферентсировкасини юзага келтирувчилар) ва цитокинин (дифферентсияланган хужайраларнинг бўлинишини индукцияловчи) киритиш керак. Поя морфогенези индукциясида озуқа муҳити таркибида ауксиннинг миқдори камроқ бўлиши ёки умуман бўлмаслиги мумкин. Иккала гормонларга ёки уларнинг биттасига нисбатан автономлик шу хужайраларнинг гормон ишлаб чиқариш қобилятига боғлиқ. Ауксин манбаи сифатида озуқа муҳитларда 2,4-дихлорфеноксирка кислотаси (2,4-Д) 1-10 мг/мл; индолилсирка кислотаси (ИСК)-1-30 мг/л, α-нафтилсирка кислотаси (НСК)-0,1-2 мг/л кабилар ишлатилади. Кўпинча 2,4-Д ишлатилади. ИСК 2,4-Д га нисбатан 30 марта кам фаолликка эгадир. Каллюсининг ривожланиши учун кўпинча ауксиннинг юқори миқдори ишлатилади, тўқима кейинги қайта экилганида ауксиннинг миқдори бир неча марта кам бўлганда ҳам тўқима ўсиши давом этаверади. Сунъий озуқа муҳитларида цитокинин манбаи сифатида кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП) ва зеатин (0,001-10мг/л) қўлланилади. Тўқималарнинг ўсишида ва оргоногенез индукциясида 6-БАП кинетинга нисбатан юқори фаолликни намоен қилади. Баъзи озуқа муҳитлари таркибига аденин киради.

Ауксин ва цитокининлардан ташқари баъзи озуқа муҳитлари таркибига гибберал кислотаси (ГК) қўшилади. Озуқа муҳитида ГКнинг бўлиши шарт бўлмаса ҳам, баъзи ҳолларда у изолятсияланган тўқималарнинг ўсишини тезлаштиради. Бирламчи каллюс индукциясини ва унинг ўсиш фаолиятини тезлаштириш учун озуқа муҳитига ўсимлик экстрактлари ёки шарбатлари қўшилади. Кокос сути-кокос ёнғоғи суяқ эндосперми ўсиш тезлигини ошириш хусусиятига эга. Қатик озуқа муҳитни тайёрлашда денгиз сув ўтларидан олинадиган полисахарид, агар-агардан фойдаланилади. Одатда қаттиқ озуқа муҳити тайёрлашда 5-7% агардан фойдаланилади. Вақтдан унумли фойдаланиш учун макро- ва микротузлар ва витаминларнинг эритмалари юқори миқдордаги бошланғич эритма ҳолда тайёрланиб, уларни кўп марта суюлтириб ишлатиш мумкин. Контсентрланган эритмалар музлатгичда сақланади, витаминли эритмалар минусли ҳароратда сақланади.

Ҳар хил турларга мансуб ўсимликлар хужайралари, тўқималари ва органларини ўстиришда турли таркибдаги озуқа муҳитларидан фойдаланилади. Кўпинча Мурасиге-Скуга, Уайт, Гамборга озуқа муҳитлари ишлатилади. Мурасиге-Скуга озуқа муҳитларидан турлича модификациялар билан апикал меристемалар ўстиришида ва ўсимликларни микроқўпайтиришда фойдаланилиши мумкин.

Орхидея гулини кўпайтиришда дастлаб бир неча, маҳаллий шароитимизга мос келувчи навларни танлаб олдик (*Orchis purpurea*, *Orchis pallens*, *Orchis purpurea*, *tridentate* ва *ophrys orifera*, *orxideya coriophora*). Ушбу ўсимликлар ўзининг чиройли ва узок муддат очилиб туриши ва жаҳон бозорида тан нархининг юқорилиги билан ажаралиб туради. Бизнинг лойиҳада ушбу ўсимликнинг кўпайтиришнинг энг замонавий усули микроклонлариядан фойдаланилди бунда ўсимликнинг турли хил қисмлари яни этилган новдалари ҳамда уруғланган уруғларини танлаб олдик. Орхидея ўсимликларнинг табиий ҳолда кўпайишида жуда кўплаб муаммолар учраб туради. Бу муаммоларнинг биринчиси табиатда шакланган орхидея уруғларнинг кучисизлиги ва узок вақт мобайнида униб ўсишидир. орхидея гулининг уруғлари ўлчами узунлиги 0.25-1,2 мм ва кенглиги 0.09-0.27 мм бўлади, ва оғирлиги 0.3-1.4 мг. Бу уруғлар чанг каби тузилишга эга, ва ҳатто битта уруғни кўз билан ажратиш қийин. Ушбу ўсимликнинг кўпайтиришдаги қийинчилик ҳам шу билан боғлиқ. Бу уруғларда эндосперм йўқ, бошқача айтганда озуқавий тўқима ҳисобланади. Фақат уруғ пўстида "Эмбрион" ни ўз ичига олади. Табиатда бу уруғларнинг униб чиқиши учун уруғлар талаб қиладиган тегишли экологик шароитлардан ташқари, табиатда "Кўзикорин" билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш зарурати мавжуд. Орхидея микориза билан ҳамкорлик туфайли эмбрионларингиз униб чиқиши керак бўлган энергия глюкоза каби углеводлардан келиб чиқишини билдиради. Микоризада кўзикорин биринчи навбатда паразит сифатида Орхидея уруғини юқтиради қисқа вақт ўтгач, кўзикорин жинсий хужайралар томонидан тўхтатилади, ассимилятсия қилинади ва мувозанат ўрнатилди. Уруғ униб чиққанда юзага келадиган кичик тирноқ шаклидаги тузилма микоризома ёки протокорм деб аталади. Кўзикорин, унинг муҳитидаги органик чиринди Парчаланиши натижасида ҳосил бўлган крахмал ва шунга ўхшаш бирикмаларни сувда эрийдиган шакларга айлантириб, ёш Орхидея ўсимликка юборади. Ёш ўсимликда униб чиқишни таъминлайдиган захира озуқа моддаси мавжуд Микоризоманинг ўсиши жуда секин, чунки Саҳлепдан олинган Орхидея ўсимликлардан илдиз мевалари ҳар йили битта уруғ тубини ҳосил қилади. Шунинг учун, кўплаб ўсимликлар Ишлаб чиқариш тезлиги пастлиги сабабли, кўп миқдорда ишлаб чиқариш камайиб кетмоқда. Ўсиши қийин ва секин бўлган бу ўсимликнинг истеъмоли учун Онгсиз равишда демонтаж қилинишига қарамай, уни бугун ҳам топиш мумкин, Уруғлар жуда кичиклиги ва озуқавий қиймат этишмаслиги ва нуқсонларсиз униб чиқиши учун унга микоризал кўзикорин билан ҳамкорлик зарур; ниҳолдан кейин ҳам этук ўсимлик бўлгунга қадар кўп йиллар керак бўлади; орхидея гулини вегетатив усулда кўпайиши имкониятларнинг чекланганлиги ёки йўқлиги каби сабаблар; орхидея ишлаб чиқаришни миқдорини чеклайди. Шу билан бирга, асимбиёттик ниҳол ва ўсимликларни "тўқима маданияти" усули билан олиш орхидеяни йўқ бўлиб кетиш хавфини йўқ қилиш ва кўп миқдорда ишлаб чиқариш имкониятини беради.

Орхидея уруғларининг униб чиқиши учун, умуман, куюқ шароит мос келади; лекин баъзи Орхидея турлари ёруғлик ва фотопериодик шароитларни талаб қилади, баъзилари бу турнинг ёруғлик ва зулматда бир хил даражада униб чиқиши мумкинлигини кўрсатди. Шунга кўра, биринчи марта Орхидея уруғлари микоризал замбуруғлар билан бирга симбиотик ҳисобланади Ноел Бернард исмли тадқиқотчи томонидан 1899 йилда лаборатория шароитлари униб чиқишини ўрганган. Шунингдек, Кнудсоннинг орхидея уруғларининг униб чиқишида унинг муваффақияти таъкидланган; 1950 да ванил типидидаги

оддий минерал + шакар аралашмасида ассимиотик ниҳолларнинг ўсиши туфайли бу соҳада янги давр бошланди. Ниҳолнинг ривожланишида эндофит замбуруғларнинг роли, том маънода ассиметрик муҳитни аммоний нитрат ўз ичига олган асосий озук муҳитга сахароза, органик азот ва витаминлар қўшганда икки оркиде тур ўртасида кичик фарқлар қарамай яхши ривожланишга эришилди. *Orchis laxiflora* учун Витамин тестлар тиамин зарурлиги аниқланди. Микоризал кўзқорин *in vitro* шароитидан ташқари ниҳолга ижобий таъсир кўрсатади.

In vitro шароитда орхидея гулини кўпайтиришнинг қуйидаги афзалликларга эга:

1 Орхидея уруғлари жуда кичиклиги ҳамда уруғнинг устки қисмида эндосперм кам бўлганлиги сабаб табиий ҳолдан кўра лабораторияда *in vitro* усул ёрдамида кўпайтириш янада муваффақиятли.

2 Табиий ҳолда уруғ куртакнинг униб чиқиши ва кейинчалик ривожланиш босқичларида замбуруғ билан бирга сақлаб симбиотик ҳаёт ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ, хужайра култураси ёрдамида кўзқоринга бўлган эҳтиёж бутунлай йўқ қилинади ва ассимбиотик ниҳол олинади.

3 Айрим махсус мақсаддаги дурагайлар натижасида мос озук муҳитида олинган чекланган миқдордаги уруғларнинг барчасини униб чиқиш мумкин. Маданий ўсимлик олиш даражаси ниҳолларнинг ўсиш тезлигини ошириш мумкин

4 озук муҳитига экиш йўли *in vitro* шароитида уруғларни униб чиқиши таъминланади. Шу тариқа ўсимликнинг кўпайиш вақтини қисқартириш ва экзоген тасирлардан холи генетик бир хил авлод ўсимликлари олинади.

5. *In vitro* муҳитида экиш ва ўсиш тезроқ, чунки шароитлар тўлиқ назорат остида бўлади, шунингдек, замбуруғлар ва бактериялар билан пойгада омон қолишга ҳеч қандай ҳожат йўқ.

Орхидея уруғларини *in vitro* муҳитида униб чиқиши қуйидагича содир бўлади: дастлаб стирил озук муҳитида эмбрион уруғ пўстидан озук муҳитига ботиб боради ва сувни ютади шиширади. Хужайра бўлинишидан кейин эмбрион уруғ пўстидан ажралиб чиқади.

Орхидея гулини *in vitro* технологияси ёрдамида кўпайтириш усуллари асосан ўсимликнинг турли тўқималари ёки ўсимликнинг уруғланган гулларининг уруғларини махсус озук моддага экиш ёрдамида кўпайтириб ўстиришимиз мумкин. Бу технологиядан асосий кўзланган мақсад ташқи муҳитда кўпайиши қийин ёки вегетатив йўл билан кўпайтириб бўлмайдиган бўлган ўсимликларни микро клонларини олиш ва ушбу клонларни кўп миқдорда этиштириш мақсад қилинган. “орхидея “ гулини *in vitro* технологияси ёрдамида кўпайтиришда асосан ўсимликнинг морфологик келиб чиқишидан фойдаланиб олиниши учун, суний озук муҳити яратиб берилади. Ушбу озук муҳити асосан микро макро элементлардан витамин фитогармон углеводлар асосида тайёрланади. 2021-йил Март ойларида дастлабки моддий техник база асосида ушбу ўсимликни кўпайтириш учун маҳаллий ҳамда хорижий тажрибалар асосида суний озук муҳит таркиби шакллантирилди ва дастлабки тажрибалар бошланди.

- **1 тажриба намунаси** асосан ўсимликнинг гул уруғини ундириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр

- Углевод (сахароза) 1 л/25гр

- Инозитол 1л/0.01гр
- Амино кислота оксил моддалар (Казеин) 1л/0.01гр
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- Еритма мухити 5.6-5.8 рН

2 тажриба намунаси асосан ўсимликнинг гул новдасини ўстириш учун оддий асосда тайёрланди.

- Мурашеге скоог минерал тузлар аралашмасини 1л/ 4.4 гр
- Углевод (сахароза) 1 л/30гр
- Инозитол 1л/0.02гр
- Амино кислота оксил моддалар (Казеин) 1л/0.02гр
- БАП 1л/0.01 мг
- Агар агар 1л /6гр
- Нейтраллаш учун NaOH, HCl
- Еритма мухити 5.6-5.8 рН

1-расм.

Орхидия уруғларини озуқа мухитида ўстириш жараёни

REFERENCES

1. Трейвас Л.Ю. Болезни декоративных растений открытого грунта // Цветоводство. Москва, 2006. - №4. - С. 50 – 51.
2. Трейвас Л.Ю. Здоровые и красивые // Сад своими руками. Москва, 2006. №9. - С. 12 – 14.
3. Тухватуллина Л.А. Интродукция и селекция хризантемы корейской в Ботаническом саду института Уфимского научного центра РАН // Известия Уфимского научного центра РАН, 2011, №.3-4, С.61-67.
4. Тюльпаны. Виды, уход, разведение. Санкт-Петербург, «Кристалл», 2002. - 96 с.
5. Тютерев С.Л. Интродуцированный иммунитет к болезням и перспективы его использования // Защита и карантин растений. Москва, 2005. - №4. - С. 21 – 24